

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático B:

Análise crítica de projeto de arquitetura moderna e de intervenções no patrimônio modernista (teoria e prática)

O BARÃO ASSINALADO: A MAESTRIA COMPOSITIVA DE AMORIM E MAIA NETO

The distinguished Baron: the compositional mastery of Amorim and Maia Neto

Luiz Manuel do Eirado Amorim

Arquiteto e urbanista, PhD, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Universidade Federal de Pernambuco, amorim@ufpe.br,

Resumo

O artigo explora os procedimentos estruturadores do arranjo espacial e da ordem compositiva do edifício Barão do Rio Branco, obra exemplar da arquitetura moderna brasileira, de autoria dos arquitetos Delfim Amorim e Heitor Maia Neto. Procura-se demonstrar que sua maestria reside na manipulação de procedimentos compositivos clássicos, como a simetria reflexiva, em consonância com outras formas de simetria planar.

Palavras-chave: composição, edifício de apartamentos, geometria.

Abstract

The article explores the Barão do Rio Branco Building's spatial and compositional structuring procedures. The building, designed by Delfim Amorim and Heitor Maia Neto, is considered one of the most relevant modern Brazilian housing units,. It seeks to demonstrate that the authors' compositional mastery lies in the manipulation of classical compositional procedures, such as the reflective symmetry, in line with other forms of planar symmetry.

Keywords: composition, apartment building, geometry.

O BARÃO ASSINALADO: A MAESTRIA COMPOSITIVA DE AMORIM E MAIA NETO

*E aqueles, que por obras valerosas
Se vão da lei da morte libertando;
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.*

Luís de Camões, □ Os Lusíadas (1572) □ Canto I, 1

Uma questão de composição

O edifício Barão do Rio Branco, obra dos arquitetos Delfim Fernandes Amorim e Heitor Maia Neto, está, seguramente, entre as mais relevantes realizações da arquitetura moderna no Brasil. Neste edifício de habitação coletiva, premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco em 1969 (IAB-PE, 1969), encontra-se uma rara associação entre a lógica social de morar característica da sociedade local, o domínio da composição arquitetônica clássica, bem como das formas de sua subversão, e a busca por inovações técnico-construtivas.

A obra foi registrada em inúmeras publicações nacionais (AMORIM, et al, 1981; AMORIM, 1989; 2001; MOREIRA, FREIRE, 2011; NASLAVSKY, 2012; SEGAWA, 1998; SILVA, 1988; 1995) e estrangeiras (ANELLI, 2008; BARBOSA, 1972), o que confirma sua notabilidade. São destacados nestes estudos a qualidade plástica da edificação, a aplicação do azulejo na fachada como componente artístico, além da sua afiliação à edificações precedentes como as de vertente brutalista, wrightiana¹ e miesiana (BASTOS, 2011).

Existem, porém, lacunas quanto ao entendimento do conjunto projetado pelos arquitetos em duas escalas. Na escala urbana, faz-se necessário levar em consideração que o projeto original era, na verdade composto por duas edificações: o edifício Barão do Rio Branco, com um apartamento por andar, e o edifício Barão do Amapá, composto por dois blocos paralelos com faces voltadas para norte e sul, cada qual com dois apartamentos por andar. As edificações seriam construídas sobre uma única plataforma, de caráter semi-público, o que permitiria a ligação entre duas vias públicas: a Rua do Giriquiti e a Avenida Manoel Borba.

Na escala do imóvel propriamente dito, os estudos não observam os princípios compositivos que estruturam a configuração espacial do apartamento-tipo e a composição da edificação. Neste aspecto particular reside o interesse central deste estudo.

Do empreendimento

O edifício Barão do Rio Branco é parte de um conjunto nunca completamente edificado conforme originalmente projetado. Seu empreendedor, o construtor português José Maria Matos, era amigo pessoal de Delfim Amorim e seu cliente desde que o arquiteto firmou residência no Recife, no começo da década de 1950. São de sua autoria a residência Matos (1954) e o edifício Duque de Bragança (1970).

¹ Segundo o arquiteto Geraldo Santana, Delfim Amorim tinha um grande interesse na obra de Frank Lloyd Wright alguns dos seus projetos dos anos de 1960 mostram uma aproximação com alguns temas ricos ao arquiteto norte americano. O Barão do Rio Branco seria, em certa medida, revelaria uma investigação na direção dos edifícios Saint Mark Tower (1929) e Price Tower (1952).

Amorim e Maia Neto, seu associado de 1963 até o seu falecimento, em 1972, são contratados em 1965 para elaborar um projeto para um terreno com acesso para uma importante artéria municipal, a Avenida Manoel Borba, e uma via local, a Rua do Giriquiti (ver Figura 1). O empreendimento de natureza habitacional deveria contemplar duas clientelas: as de renda alta, com um apartamento com quatro quartos, e as de renda média, com três quartos.

A solução encontrada pelos arquitetos compõe-se de um edifício de 10 pavimentos – o Barão de Amapá (BA), com quatro apartamentos de três quartos por andar, segundo a clássica organização em H, orientada segundo eixo Leste/Oeste; e de uma torre com 15 pavimentos – Barão do Rio Branco (BRB), com um apartamento de quatro quartos por andar. A este último é acrescentado mais um pavimento ainda em fase de projeto. As duas torres são dispostas em uma esplanada elevada em torno de um metro e meio com relação às vias públicas, acessível por meio de quatro rampas (duas em cada via pública), transformando-a em uma extensão do espaço público circundante. Sua destinação principal é para o convívio social entre moradores e visitantes. No pavimento inferior, foi planejada uma garagem para veículos e ambientes de serviço. No último pavimento das edificações encontram-se terraços para uso dos condôminos em forma belvederes sobre a cidade.

Figura 1. Plantas dos edifícios Barão do Rio Branco e Barão do Amapá: pilotis, pavimento tipo, terraço e coberta.

O conjunto é concebido segundo as linhas de investigação construtiva e expressiva de utilização aparente dos materiais de construção e a disposição de amplos planos de esquadrias de vidro. Este alinhamento com as investigações brutalistas é uma das marcas da produção dos arquitetos, notadamente encontrada em edificações destinadas ao comércio (supermercados Bompreço) residências (Miguel Doherty e Alfredo Correia), edifícios de apartamento (edifício Duque de Bragança) e de escritórios (Gabinete Português de Leitura) (AMORIM et al, 1981).

A unidade do conjunto seria conseguida pela disposição da estrutura em concreto armado aparente como retícula tridimensional comum, definidora dos planos de vedação dos espaços, segundo a utilização de três tipos de vedos: o tijolo aparente, a esquadria de madeira e vidro e o elemento vazado de cimento e areia. As massas seriam, então, delineadas segundo a disposição unificadora de linhas e planos.

No caso do BRB, além do arranjo de linhas e superfícies, volumes suspensos são adicionados, revestidos por azulejos desenhados por Amorim. De fato, historiadores e críticos (AMORIM, 1989; SILVA, 1995; NASLAVSKY, 2012) costumam destacar a engenhosa solução dos volumes azulejados, forma encontrada por Amorim para fugir do rigor das normas municipais quanto à forma das edificações, resultante dos recuos em relação aos limites do lote. Segundo o arquiteto, ao seguir as normas, as edificações reproduziriam o parcelamento urbano, limitando as possibilidades compositivas. Neste edifício, o arquiteto ensaia procedimento que será regulamentado por lei municipal que autoriza a projeção da construção sobre os recuos estabelecidos, desde que sejam componentes programáticos de uso esporádico, como armários, closets e varandas, ou elementos de arquitetura, como quebra sóis, jardineiras, etc.

Figura 2. Montagem fotográfica do conjunto projetado e fotografia do edifício Barão do Rio Branco. Fonte: Montagem de Luan Melo; fotografia de Luiz Amorim

Em síntese, pode-se considerar que o esforço para constituir uma unidade compositiva no conjunto se dá na ordem compositiva – relação comum entre linhas e planos definidoras das fachadas, na ordem construtiva – utilização de materiais de mesma natureza, e na ordem funcional – mesmo uso. A distinção entre os dois edifícios se dá pela afiliação aos tipos clássicos H e torre e na introdução de componentes tridimensionais no BRB, além da composição planar de linhas e superfícies que os unifica.

Do Barão do Rio Branco

A descrição sucinta precedente, apesar de observar aspectos importantes da obra, não faz jus à riqueza compositiva subjacente às linhas, superfícies e planos anteriormente descrita. Pode-se dizer que o edifício está vinculado a uma longa tradição de plantas de núcleo central, segundo as figuras geométricas do quadrado e do círculo, onde o atendimento aos diversos requerimentos de projeto são buscados pela utilização de propriedades inerentes às figuras geométricas de base, como a exploração dos centros geométricos, das diagonais, dos quadrantes regulares, da subdivisão da área segundo padrões regulares ou modulares, ou ainda, obedecendo às regras matemáticas de proporcionalidade.

Estas edificações são encontradas em diversos períodos históricos e distintas culturas, atendendo a diversos usos, tectônicas, lógicas espaciais e significados. São exemplos notáveis desta tradição as igrejas renascentistas concebidas segundo a sofisticado traçado regulador

segundo o ordenamento geométrico de círculo, quadrado e cruz grega e as vilas palladianas. Também foram exploradas com maestria por arquitetos modernos, como na obra de Wright (Tower Price, Johnson Wax Building), Bruce Goff (residência Guttman), Le Corbusier (Vila Savoye, Palácio da Assembléia de Chandigarh), para citar apenas alguns.

Esta categoria de plantas-baixas abriga duas grandes classes. Em uma delas sua parte central é formada por um grande espaço que ora abriga atividade principal, como em templos religiosos de planta central, ora é formado por um vazio que articula as diversas atividades dispostas em sua periferia, como na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, de Villanova Artigas e Carlos Cascaldi. A outra classe reúne aquelas na qual seu núcleo central se presta como unidade de suporte e serviços de atendimento aos espaços dispostos ao seu redor, como no Johnson Wax Building, projetado por Frank Lloyd Wright.

A opção por uma planta ordenada a partir do quadrado tem precedentes notáveis na obra de Amorim, que a utilizou em edificações de diversas naturezas, mas predominantemente em edificações de uso habitacional. As residências Antônio Rocha, em Guimarães, Portugal, Antônio Lages e Serafim Amorim, no Recife, são exemplos de edificações baseadas na geometria regular do quadrado ou de retângulo com proporções próximas ao quadrado.

A residência Antônio Rocha (AMORIM et al, 1981; FERNANDEZ, 1988), projetada em 1947 em coautoria com Oliveira Martins, apresenta propriedades que, como será vista adiante, se assemelham àquelas encontradas no BRB: a) a ocupação do núcleo central da edificação com espaços destinados a circulação vertical; b) criação de anel de circulação ao redor do núcleo central; e c) distribuição periférica de espaços de maior permanência, para permitir o acesso direto à luz e ao vento.

Este arranjo atende ao tema espacial descrito anteriormente como *peripatetismo* (AMORIM, 2012), entendido como a:

[...] transmissão de princípios ordenadores da forma e da apreciação do espaço arquitetônicos por meio de movimentos conduzidos no seu interior e exterior. Entende-se pela ênfase na utilização de circuitos para o movimento que tem por propósito a separação de classes de usuários, à luz de Viollet-le-Duc, mas também de, ao longo dos percursos definidos, oferecer ângulos de apreciação da forma arquitetônica, do continuum espacial e da integração visual entre interior e exterior. Esses circuitos são meios necessários para a satisfação das demandas específicas de uso e ocupação, mas também de apreciação estética e de promoção de uma compreensão lógica do todo edificado. O tema de composição baseada no *peripatetismo* se fundamenta, portanto, na exploração das suas possibilidades para adequar o dispositivo de classificação – a, digamos, dimensão socioespacial da edificação, ao binômio “transparência X fluidez”. (AMORIM, 2010: 34)

Mas também representa os efeitos da necessidade da luz natural como restrição para a geração de planos, como discutido por Steadman (2003). Segundo o autor, outras funções genéricas da arquitetura, além de ocupação e movimento como definidas por Hillier (1996), seriam determinantes para a geração de soluções de problemas arquitetônicos:

Planos arquitetônicos são restritos, certamente, por outras ‘funções genéricas’ além daquelas de acesso. Indiscutivelmente a mais importante dessas, para muitos tipos edilícios comuns, são as funções da iluminação e ventilação natural e a visão do exterior, as três proporcionadas por janelas e as duas primeiras, também por aberturas zenitais. Elas atuam para restringir fortemente a forma e a dimensão dos planos arquitetônicos. (STEADMAN, 2003: pp. 05.1-05.2). 2

² Do original traduzido livremente pelo autor: *Architectural plans are however constrained, of course, by several other ‘generic functions’ besides those of access. Arguably the most important of these, for many common types of building, are the functions of natural lighting, natural ventilation and outlook, all three provided by windows and the first two provided also by skylights. These act powerfully to constrain plan shapes and dimensions. It is reasonable to suppose that the limits on plan possibility imposed by lighting and ventilation, in turn place limits of some general nature on possible patterns of access.*

Figura 3. Residência Antônio Rocha, Guimarães. Fonte: AMORIM, 1999

Figura 4. Residência Antônio Rocha, Guimarães: plantas-baixas. Fonte: AMORIM et al, 1981.

Dos traçados reguladores de primeira ordem: modulação, funções genéricas e navegação espacial

Para compreender a lógica de arranjo planar e volumétrico da edificação, a planta-tipo é descrita segundo seus traçados reguladores. Para a geração dos traçados foram observados os elementos estruturais, as superfícies de vedação, os eixos de movimento, os campos visuais e a disposição dos materiais construtivos (ver a Figura 5). Poderemos denominá-los de princípios ordenadores.

Princípio modular

O plano é definido por uma modulação estrutural de 4,50m, perfazendo nove módulos quadrados de mesma dimensão, sendo um deles posicionado no centro da malha geométrica. Esta modulação permite a acomodação dos diversos ambientes programáticos e o dimensionamento regular de vigas e pilares, necessário para que todos os elementos estruturais sejam expostos e ordenem a composição de maneira regular. Os pilares têm seção de 0,45m e as vigas apresentam mesma altura. Desta forma, a disposição de vigas e pilares definem uma grelha de vãos regulares de 2,60m de altura por 4,0m de largura.

Princípio das faixas espaciais

Como na residência Antônio Rocha, a planta é desenvolvida para atender a demanda de acesso direto à luz e ventilação naturais dos espaços de maior permanência que, além do reconhecimento destas necessidades para a garantia do conforto dos seus usuários, constituem exigências das normativas municipais. Da periferia da lâmina de piso para o centro são identificadas três faixas de áreas de ocupação. A primeira delas é destinada às áreas de convivência dos ocupantes e visitantes, os quartos e as áreas de trabalho doméstico (cozinha e área de serviço). A segunda, reúne os espaços de circulação horizontal e vertical (escada de elevadores de serviço). A última, localizada no seu núcleo central é destinada ao elevador social e um dos sanitários, único espaço atendido por poço de exaustão.

A elegância da solução da residência de Guimarães que conjuga circulação vertical e fonte de luz natural, é substituída pelo atendimento aos pressupostos do programa (número de sanitários, área disponível e distribuição de espaços sem exigência de iluminação e ventilação naturais). No entanto, o anel de circulação que circunda o núcleo central permanece como solução engenhosa para permitir a circulação de moradores entre distintas zonas do apartamento sem serem importunados por visitantes incautos. As duas portas no hall social permitem o acesso para a sala de estar e para sala íntima, importante para garantir a privacidade dos moradores no caso da presença de visitante.

Portanto, o centro da lâmina é destinada aos usos que não requerem o acesso direto à luz e à ventilação natural, em oposição aos espaços periféricos que necessitam de recursos naturais.

Figura 5. Traçados reguladores de primeira ordem: a. Modulação estrutural; b. Faixas de uso; c. Eixos de movimento; d. Eixos de visibilidade.

Princípio do movimento

A divisão das faixas de ocupação entre polos oposto – centro e periferia, induzem a distribuição das áreas de circulação e acesso aos diversos cômodos na área intermediária. A particularidade do BRB está na forma com que os eixos de distribuição de movimento são

constituídos de forma a favorecer a articulação entre área social e íntima em eixos Norte-Sul e social e serviço no sentido Leste-Oeste. Estes eixos cruzam o plano de fora a fora. Dois eixos complementam o sistema, tendo em comum a condição de se localizarem no interior dos setores íntimo e de serviço. O primeiro, no sentido Leste-Oeste, é o único que não encontra as faces externas da edificação. O segundo é de igual dimensão daqueles de mesmo sentido Norte-Sul.

Princípio da visão

A lógica de movimento está, como quase sempre, combinada com a criação de campos visuais que facilitem a navegação dos usuários no sistema espacial. Os eixos transversais e longitudinais se distinguem segundo a possibilidade de visão de espaços interiores, mas, principalmente, da paisagem circundante. Os eixos Norte-Sul sempre terminam em grandes aberturas para o exterior. Já os transversais são sempre interrompidos por barreiras opacas.

Esta oposição entre os eixos Norte-Sul e Leste-Oeste conduzem à experiências espaciais distintas, entre a ampliação das perspectivas interior-exterior e a restrição no sentido interior-interior. Portanto, a experiência é alterada sempre que existir o cruzamento entre os eixos perpendiculares e estes cruzamentos encontram-se nos limites do módulo estrutural central.

Dos traçados reguladores de segunda ordem: pilares, balanços e vedos

O ordenamento dos espaços interiores quanto às funções genéricas (HILLIER, 1996; STEADMAN, 2003) conduzem a composição da volumetria e dos planos de vedação. No caso do BRB, devem ser destacadas os traçados que regulam a disposição das superfícies opacas e transparentes e dos volumes suspensos (ver Figura 7).

Componentes lineares

A modulação estrutural além de estabelecer as faixas espaciais, como discutido na seção anterior (ver Figura 5), ordena os 12 planos que compõem as quatro fachadas da torre. Os componentes lineares são formados por pilares e vigas de mesma dimensão e os planos são preenchidos segundo os princípios modulares, de faixas espaciais, de movimento e visão, além das demandas específicas de cada ambiente disposto na periferia da lâmina.

Os eixos estruturais também orientam a distribuição dos vedos internos, na ordem de nove, dos dez fechamentos possíveis relativos aos nove módulos espaciais (oito periféricos e um central), demonstrando em que medida a coordenação modular articula aspectos estruturais e espaciais da edificação. Não existe, portanto, uma dissociação entre elementos estruturais e barreiras espaciais.

Componentes planares e volumétricos

As superfícies e volumes são ordenados segundo três disposições e dimensões. Do ponto de vista dimensional preenchem inteiramente o plano modular, sua metade (sempre combinada com vedo transparente) e vedação lateral dos planos em projeção. A proporção entre elas é aproximadamente de 1:1/2:1/4. Já os volumes projetados têm um único formato e são dispostos de uma única maneira: no centro de cada vão e soltos na linha inferior da viga superior. Desta forma, os volumes são circundados por vedos transparentes, enfatizando sua projeção sobre o vazio.

Os eixos que regulam as superfícies cerâmicas e os volumes azulejares revelam duas lógicas compositivas. Aquela que ordena as superfícies está disposta assimetricamente nos quadrantes Leste e Sul, enquanto que a segunda está disposta simetricamente nos quadrantes Oeste e Sul. Como consequência, observa-se que a conjugação dos dois traçados regulares

faz com que as fachadas Leste e Sul se tornem iguais e que as fachadas Oeste e Norte sejam distintas das demais.

A fachada Oeste obedece à um ordenamento simétrico, com duas superfícies inteiramente revestidas por cerâmicas, separadas por um plano de elementos vazados em cimento e areia que, em certa medida, pode ser classificado no conjunto de vedos transparentes. A fachada Norte, em oposição, é a única que contém superfície de horizontal – o guarda-corpo da varanda, e que acomoda em um único intercolúnio dos três tipos de vedos: as superfícies opacas revestidas em azulejo e cerâmica e a transparente correspondente à esquadria.

Figura 6. Traçados reguladores de segunda ordem: a. Planta-baixa; b. Componentes lineares; c. Eixos ordenadores das massas projetadas; d. Simetrias e assimetrias.

Das múltiplas simetrias

As geometrias intrínsecas ao arranjo espacial e à composição volumétrica do BRB revelam um conjunto de traçados reguladores que operam em distintas escala da edificação e nas suas condições de uso e ocupação. Três lógicas compositivas ordenam os planos exteriores da edificação. A fachada Oeste é a única concebida segundo a simetria clássica por reflexão, cujo

eixo de simetria está disposto no centro do plano. As superfícies de mesma dimensão (A) seguem a modulação estrutural.

As fachadas Leste e Sul são idênticas, assimetricamente compostas e seus intercolúnios são preenchidos por três fechamentos distintos. A relação entre elas, é definida como de simetria por rotação a partir da diagonal Sudeste-Noroeste (CA-EC).

Já a fachada Norte é distinta das demais, e não obedece a nenhuma ordem simétrica, seja na relação entre suas partes componentes, seja na sua relação com as demais fachadas. Voltada para sua entrada principal, esta distinção reforça múltiplas especificidades, principalmente no que se refere à lógica de ocupação, pois abriga a principal área de recepção de convidado. Apenas os limites da fachada apresentam relações diretas – correspondem à superfícies de tijolo aparente. Neste sentido, a fachada encontra seu sentido de lógica simétrica, com a disposição de três quadros reticulados e encerradas nas extremidades leste e oeste pelas superfícies em tijolo.

Uma observação ainda se faz necessária: nenhuma aresta do volume é definida por linhas verticais contínuas, sugerindo a continuidade de volumes (arestas Norte-Oeste e Sul-Oeste) ou superfícies (aresta Norte-Leste, Leste-Sul). Neste sentido, a composição ressalta as oposições segundo as diagonais EF-AC e EC-CA.

Em síntese, observa-se que o edifício apresenta rupturas de lógicas clássicas compositivas pela sobreposição de traçados reguladores que ordenam as fachadas da torre segundo lógicas distintas, mas harmonizadas pelo enquadramento reticulado da estrutura, dimensionamento de aberturas e elementos compositivos, além de dinamizadas pela disposição de elementos lineares (estrutura), planares (vedos opacos e transparentes) e volumétricos (sólidos suspensos). Sua riqueza expressiva e experiencial resulta da complexa relação entre os traçados reguladores do plano e do volume.

Agradecimentos

O autor agradece ao CNPq pelo suporte ao desenvolvimento da pesquisa intitulada *Geometria e topologia: das restrições para a geração de arranjos espaciais* e a Luan Melo pela elaboração das figuras 1 e 2.

Referências

- AMORIM, L. et al *Delfim Amorim – arquiteto*. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco, 1981
- AMORIM, L. . Delfim Amorim - construtor de uma linguagem síntese. *Revista AU*. São Paulo, nº 24, p. 94-97, 1989.
- AMORIM, L. *The Sectors´ Paradigm: a study of the spatial and functional nature of modernist housing in Northeast Brazil*. London: University College London, 1999 (Tese de Doutorado).
- AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. Modernismo recifense: Uma escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos. *Arquitextos*, São Paulo, ano 01, n. 012.03, Vitruvius, maio 2001 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889>>.
- AMORIM, L. . Apontamentos acerca da persistência de três temas espaciais: peripatetismo, centripetismo e centrifugismo. In: Nelci Tinem, Luiz Amorim. (Org.). *Morte e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno do Norte e Nordeste do Brasil*. João Pessoa: Editora Universitária, PPGAU/UFPB, 2012, v. 1, p. 32-39.
- ANELLI, R. *Architettura Contemporanea: Brasile*. Milão: 24 Ore Motta Cultura, 2008.
- BARBOSA, C. *Organização dos Arquitectos Modernos: ODAM do Porto 1947-1952*. Porto: Ed. ASA, 1972.
- BASTOS, M.A. Renato Anelli enfoca a arquitetura contemporânea no Brasil. *Resenhas Online*, São Paulo, ano 10, n. 110.01, Vitruvius, fev. 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.110/3853>>.
- FERNANDEZ, S. *Percurso, arquitectura portuguesa 1930/1974*. Porto, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988
- HILLIER, B. *Space is the machine* Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- IAB-PE *Premiação Anual do IAB-PE 69*. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Pernambuco, 1969.
- MOREIRA, F.; FREIRE, A. C.. O Edifício-quintal de Wandenkolk Tinoco. Reflexões sobre a moradia em altura nos anos 1970. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 129.04, Vitruvius, fev. 2011 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3749>>.
- NASLAVSKY, G. . *Arquitetura Moderna no Recife, 1949-1972*. 1a. ed. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012.
- SEGAWA, H. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 1998.
- SILVA, G. G. d. Marcos da arquitetura moderna em Pernambuco, In: *Arquiteturas no Brasil/Anos 80* Ed. H. Segawa. São Paulo, Projeto, 19-27, 1988.
- SILVA, G. G. . Delfim Amorim, um modernista português no Recife. *Revista AU*, v. 57, p. 71-79, 1995.
- STEADMAN, P. How day-lighting constrains access. In *Proceedings Fourth International Space Syntax Symposium*, Ed. J. Hanson, University College London, Londres, 05.01-05.18, 2003 (<http://www.spacesyntax.net/symposia-archive/SSS4/fullpapers/05Steadmanpaper.pdf>).